

Perfeccionamiento sobre contenidos de adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II.

Improvement on contained of greater adult in the subject Integral Attention to the Family II.

Dachel Martínez Asanza¹, Yurian Gbenou Morgan², Sol Ángel Rosales Reyes³.

¹ Especialista de Primer Grado en Estomatología General Integral. Profesora Asistente, Máster en Atención de Urgencias Estomatológicas y en Odontogeriatría. Investigadora Agregada. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón". Departamento - Carrera de Estomatología, La Habana, Cuba.

² Especialista de Primer Grado en Cirugía Maxilofacial, Profesor Instructor. Máster en Odontogeriatría. Facultad de Estomatología de la Habana "Raúl González Sánchez". La Habana, Cuba.

³ Profesora Auxiliar e Investigadora Auxiliar. Máster en Ciencias de la Educación Superior. Jefa Dpto. de Investigaciones, Facultad de Estomatología de la Habana "Raúl González Sánchez". La Habana, Cuba.

Correspondencia: dachelmtnez@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: el rápido envejecimiento de la población mundial ha propiciado la progresiva inclusión de contenidos sobre la atención al adulto mayor en los planes de estudios de muchas escuelas dentales.

Objetivo: fundamentar la inclusión de contenidos sobre la atención al adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II.

Método: se realizó una investigación de tipo pedagógica de carácter descriptivo. Las variables utilizadas fueron: presencia de contenidos y evaluación de la propuesta. Se realizó una etapa de diagnóstico donde se analizó con profundidad la estructura de los contenidos sobre atención al adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II; y una etapa de realización de la propuesta.

Resultados: no se realiza la atención al adulto mayor con un enfoque multidisciplinario de su salud general tanto en la consulta como en la comunidad.

Conclusiones: es necesaria la reestructuración de contenidos sobre adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II con un enfoque multidisciplinario de su atención.

Palabras clave: adulto mayor; anciano; salud bucal; medicina oral; Odontogeriatría; envejecimiento poblacional.

ABSTRACT

Introduction: the rapid aging of the world population has led to the progressive inclusion of content on the care of the elderly in the curricula of many dental schools.

Objective: to base the inclusion of contents on the attention to the greater adult in the subject Integral Attention to the Family II.

Methods: a descriptive pedagogical investigation was carried out. The variables used were: presence of contents and evaluation of the proposal. A diagnostic stage was carried out where the structure of the content on attention to the elderly was thoroughly analyzed in the subject Integral Attention to the Family II; and a stage of realization of the proposal.

Results: care is not provided to the elderly with a multidisciplinary approach to their general health both in the consultation and in the community.

Conclusions: it is necessary to restructure contents on the elderly in the subject Integral Attention to the Family II with a multidisciplinary focus of their attention.

Keywords: aged; oral health; oral medicine; Geriatric Dentistry; aging.

INTRODUCCIÓN

El rápido envejecimiento de la población mundial ha propiciado la progresiva inclusión de contenidos sobre la atención al adulto mayor en los planes de estudio de muchas escuelas dentales.^{1, 2}

La formación de los profesionales de la Estomatología en el área de la Odontogeriatría debe plantearse con una mirada interdisciplinaria, donde se incorporen aquellos académicos con experiencia desde las distintas disciplinas, como la Geriatría, la Gerontología, la Antropología y la Sociología, entre otras que permitan una provisión de servicios integrales para los adultos mayores, en aras de mejorar la calidad de vida de estos.³

En la actualidad, la Odontogeriatría constituye una nueva disciplina curricular que recién comienza su impartición en algunas Facultades de América Latina.^{1, 4}

Asimismo, en el plan de estudio D⁵ de la carrera de Estomatología en Cuba; precisamente en el cuarto año, es donde único se abordan contenidos acerca de la atención al adulto mayor, que constituyen un subtema dentro de la asignatura Atención Integral a la Familia II¹ y que pudiesen ser abordados con un enfoque integral de la salud, tanto en la consulta estomatológica como en la comunidad.

Es objetivo de esta investigación fundamentar la inclusión de contenidos sobre la atención al adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II.

MÉTODO

Se realizó una investigación de tipo pedagógica de carácter descriptivo para analizar los contenidos sobre la atención al paciente adulto mayor en el subtema: "Atención al paciente geriátrico", de la asignatura Atención Integral a la Familia II del plan de estudio D.

Las variables utilizadas fueron:

I. PRESENCIA DE CONTENIDOS

Escala: sí o no

Descripción: En la revisión del subtema "Atención al paciente geriátrico" del programa de la asignatura Atención Integral a la Familia II, identificar si existen o no contenidos que aborden con profundidad la atención al paciente adulto mayor.

II. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Escala: buena o mala

Descripción: Si en la entrevista a expertos el mayor porcentaje acepta o no la propuesta realizada.

La investigación se realizó en etapas:

A- ETAPA DE DIAGNÓSTICO

Se analizó con profundidad la estructura del subtema: "Atención al paciente geriátrico" por los miembros del Comité Académico de la Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez", mediante la técnica dinámica de grupo en una primer sesión y en una segunda sesión se aplicó un cuestionario a una muestra intencional de 13 estomatólogos egresados del plan de estudio en cuestión.

B- ETAPA DE REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Se proponen contenidos sobre la atención al paciente adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II por el Comité Académico de la Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez", con la consiguiente evaluación de dicha propuesta; esta última realizada a través de entrevistas a 10 expertos, conformados por profesores auxiliares, titulares y consultante de la propia Facultad, con el propósito de conocer sus criterios.

Se cumplieron con los aspectos éticos, teniendo en cuenta los preceptos pactados en la Declaración de Helsinki y lo establecido en la legislación vigente en Cuba.

El estudio se realizó teniendo en cuenta los principios básicos de la ética médica en cuanto a: respeto a la autodeterminación, el consentimiento informado de la población a estudiar, la voluntariedad en su participación y el anonimato.

Se combinaros diferentes métodos teóricos, empíricos y de estadística descriptiva.

RESULTADOS

En la etapa de diagnóstico se realizó una minuciosa revisión del subtema: "Atención al paciente geriátrico", de la asignatura Atención Integral a la Familia II, del plan de estudio D⁵, y se aplicó un cuestionario a estomatólogos formados con el presente plan de estudio.

TEMA I: Atención Estomatológica integral a la Familia.

SUBTEMA: "Atención al paciente geriátrico"

CONTENIDOS:

- Paciente geriátrico. El cuidado del paciente que no se puede desplazar en la casa.
- Manejo odontológico del anciano.
- Barreras para la atención estomatológica del anciano. Servicio de prevención dental para el anciano.
- El paciente discapacitado
- Pacientes especiales o discapacitados. Patologías que por sus características se consideran especiales.
- Conducta estomatológica a seguir en estas patologías.

El principal problema detectado es que no existen objetivos, ni contenidos relacionados con la atención a la población adulta mayor con un enfoque multidisciplinario de su salud general, tanto en la consulta como en la comunidad.

Consecuentemente con lo antes planteado, la competencia profesional de los futuros egresados para la atención a esta población se encuentra comprometida; al carecer el subtema de ese enfoque más abarcador para el manejo estomatológico integral del adulto mayor.

El resultado de las encuestas demostró que:

El 100% consideró que es necesario proporcionar una formación adecuada a los futuros estomatólogos para que tengan las capacidades necesarias para tratar a los adultos mayores.

El 100% cree que la formación obligatoria de los estomatólogos en temas de Geriátrica, tanto en el pregrado como en el posgrado sería idónea para poder incorporar los principios básicos de la Gerontología en el manejo odontológico del anciano.

El 65 % considera como mala la preparación recibida durante su formación en el pregrado en la temática de atención al paciente adulto mayor y un 35% la considera regular.

El 100% determinó que la deficiencia de temas sobre la tercera edad pudiera incidir negativamente en su desempeño como profesional para brindar una atención de alta calidad al adulto mayor.

El 100% no se siente lo suficientemente calificado en temas en la atención al adulto mayor e igual por ciento (100 %) cree que sería necesario modificar el plan de estudio de la carrera de Estomatología para incorporar contenidos de Geriátrica en la formación de los estudiantes.

Queda identificada la necesidad y pertinencia de la propuesta.

Por ello se propone la adición de contenidos con un enfoque multidisciplinario para la atención estomatológica al adulto mayor, y queda estructurado de la siguiente manera:

OBJETIVOS:

- Identificar las diferencias entre Odontogeriatría y Gerodontología.

- Establecer criterios de interconsulta con el grupo multidisciplinario para la atención al adulto mayor.
- Identificar las determinantes biopsico-social que afectan a la población adulto mayor.

CONTENIDOS:

- Definición de Odontogeriatría versus Gerodontología.
- Definición de Geriatría versus Gerontología.
- Aspectos multidisciplinarios de la atención al paciente adulto mayor. Aspectos a tener en cuenta para su interconsulta con un enfoque biopsico-social

ESTRATEGIA DOCENTE:

Se recomienda incluir estos contenidos en el subtema: "Atención al paciente geriátrico", tanto en clases talleres, seminarios y en la educación en el trabajo.

DISCUSIÓN

En contraste con la literatura internacional, los autores se adscriben a lo planteado por León³ de la Universidad de Talca. Chile, en lo que concierne a la atención al adulto mayor: *"...La formación de estomatólogos debe plantearse con una mirada interdisciplinaria, de modo que se incluyan otras disciplinas como son: la Geriatría, la Gerontología, la Antropología, la Sociología, entre otras; que tributen a implementar una provisión de servicios integrales para los adultos mayores..."*

Sin embargo; en Cuba, el manejo de la atención al adulto mayor en el plan de estudio D⁵ de la carrera de Estomatología, específicamente en la asignatura Atención Integral a la Familia II, que se imparte en el cuarto año,¹ existe un subtema, denominado: "El paciente geriátrico", que a consideración de los autores pudiese ser abordado con mayor profundidad; al incluir aspectos de la Gerodontología como una reestructuración del propio subtema, dentro de esta asignatura y no como está estipulado en el plan de estudio, pues este no aborda la atención al paciente adulto mayor sano con un enfoque multidisciplinario.

El profesional de la Estomatología que va a atender a los adultos mayores debe tener un claro objetivo y conocimiento de los problemas sociales de su país, así como de la población objeto de estudio, y debe estrechar vínculos con el Gerontólogo, el cual maneja los procesos metodológicos de intervención comunitaria, grupal, familiar e individual, con un sentido de compromiso y responsabilidad social.^{6, 7}

En este sentido, la Gerodontología se centra fundamentalmente en los aspectos psicológicos, educativos, sociales, económicos y demográficos relacionados con la salud bucal de la tercera edad, tanto de adultos mayores sanos o enfermos,⁷ en cambio la Odontogeriatría se limita a la atención de la salud bucal; teniendo en cuenta solo las enfermedades crónicas y sistémicas del adulto mayor, asociadas al envejecimiento.⁸⁻¹⁰

Los resultados de esta investigación solo pertenecen al subtema: "Atención al paciente geriátrico", que se imparte dentro de la asignatura Atención Integral a la Familia II, pues es donde único se aborda la atención a este tipo de pacientes, dentro del plan de estudio D.

Un estudio sobre los contenidos de los diferentes programas de las especialidades estomatológicas en el posgrado, con el objetivo de perfeccionar o implementar contenidos sobre la atención al adulto mayor con un enfoque multidisciplinario, permitirá profundizar en el conocimiento de las características de estos pacientes, y a su vez, potenciará un abordaje más específico para su atención.

CONCLUSIONES

La reestructuración de contenidos sobre adulto mayor en la asignatura Atención Integral a la Familia II debe ir encaminada hacia un enfoque multidisciplinario de su atención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Martínez Asanza D, Guanche Martínez AS, Reyes Puig AC. La Odontogeriatría en Cuba. Actualidad y perspectivas. Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2018. Disponible en: http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/convencion_salud/2018/paper/viewPaper/11
2. Ruiz Núñez MR, Gue Martini J, Joesting Siedler M; et al. Geriatric dentistry teaching and the curricular guidelines in dental schools in South American countries. Rev. bras. geriatr. gerontol. [Internet]. 2017 [citado 2019 Jun 23]; 20 (6): [aprox. 19 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232017000600826&lng=en
3. León S, Giacaman R.A. Realidad y desafíos de la salud bucal de las personas mayores en Chile y el rol de una nueva disciplina: Odontogeriatría. Rev. méd. Chile [Internet]. 2016 [citado 2019 Jun 23]; 144 (4): 496-502. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000400011&lng=es
4. Cepero Santos A, González Ávila Y. La odontogeriatría en la especialidad de estomatología general integral: una nueva propuesta. Revista De Ciencias Médicas De La Habana [Internet]. 2016 [citado 10 Jun 2019]; 23 (1): Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=118913314&lang=es&site=eds-live>
5. Comisión de Carrera. Plan D de la Carrera de Estomatología. Programa de Disciplina Estomatología General Integral del Plan D. La Habana: Dirección Nacional de Estomatología; 2011.

6. Nisizaki S, Derregibus L. Protocolos de tratamiento y prevención en Gerodontología: Treatment and prevention protocols in Gerodontology. *Odontoestomatología* [Internet]. 2014 [citado 2019 Jun 15]; 16 (23): 44-53. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93392014000100006&lng=es
7. Chávez-Reátegui BC, Manrique-Chávez JE, Manrique-Guzmán JA. Odontogeriatría y gerodontología: el envejecimiento y las características bucales del paciente adulto mayor: Revisión de literatura. *Rev Estomatol Herediana* [Internet]. 2014 [citado 23 Jun 2019]; 24 (3): [aprox. 21 p.]. Disponible en: <http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/REH/article/view/2096/208>
8. Kossioni A, McKenna G, Müller F, Schimmel M, Vanobbergen J. Higher education in Gerodontology in European Universities. *BMC Oral Health*. [Internet]. 2017 [citado 2019 Jun 23]; 17 (71): [aprox. 21 p.]. Disponible en: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:96798>
9. Deangelillo CA. Gerodontología. "Ética para una atención óptima". [Internet]. Valencia: Universidad Libre Internacional de las Américas; 2010 [citado 23 Jun 2019]. Disponible en: www.sagg.org.ar/wp/wp-content/uploads/2016/.../Etica-para-un-atencion-optima.doc
10. Blanco Mederos FM. Consideraciones actuales sobre la Estomatología Geriátrica y su importancia para una longevidad saludable. *Rev. Med. Electrón.* [Internet]. 2017 [citado 2019 Jun 23]; 39 (1): 70-83. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000100009&lng=es.](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000100009&lng=es)